

PSORIAZ KASALLIGINING BEMORLARDA BIRLAMCHI HOLATI UNING OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI

Ochilova Gulsora Shamsitdinovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi magistratura bo'limi 3-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337561>

Annotatsiya: Psoriaz kasalligining klinik kòrinishlari, birlamchi holatlari, asoratlar, kasallikdan himoyalaniş bosqichlari, oldini olish tavsiyalari haqida.

Kalit sòz: Psoriaz, monomorf toshmalar, ekssudatli psoriaz, preparatlar, artritli holat.

Kirish: Psoriaz (tanga-tanga temiratki) bu — surunkali yuqumsiz kasallik bo'lib, teri, tirnoqlar va bo'g'imlardagi o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Psoriaz xastaligi nafaqat teri kasalligi, balki organizmning umumiy kasalligi bo'lib, ichki a'zolarining ham shikastlanishi kuzatiladi. Kasallikda asab tizimi, endokrin tizim va jigarda o'zgarishlar kuzatiladi.

Psoriaz bilan kasallangan bemorlar terisida monomorf toshmalar (och qizil rangli) paydo bo'ladi. Terining shu sohasida qichishish belgilari ham kuzatiladi. Psoriaz bemorga psixologik jihatdan noqulayliklar tug'diradi. Bo'g'imlarda kuzatiladigan psoriazli artrit kasalligi homilaning zararlanishi yoki homilaning nobud bo'lishi bilan ham yakunanishi mumkin.

Psoriaz aholining tahminan 2% foizida kuzatiladi. Ayol va erkaklarda uchrash foizi bir xil. Kasallik ob-havoga ham bog'liq. Yoz oylari ayrim bemorlarda psoriaz o'choqlari butunlay so'rilib ketadi. Ba'zilarida esa quyosh nurlari ta'sirida kasallikning qo'zg'alishi kuzatiladi. Uchinchi guruh bemorlarda bahor va kuz oylarida kasallik qo'zg'alishi kuzatiladi.

Psoriazning kelib chiqish sabablari hali ham oxirigacha o'rganilmagan. Asosiy sabab bo'lib, irsiy omillar hisoblanib kelinmoqda. Etiologik faktori qilib, viruslar ko'rsatiladi, lekin hali bu virusning turi ham aniqlanmagan. Hozirgi kunda multifaktor kasallik bo'lib hisoblanadi. Psoriaz qo'zg'alishiga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:

Yuqumli kasalliklar (gripp, o'tkir respirator virusli kasalliklar, suvchechak, yuqumli parotit kasalligi, gepatit kasalligi);

Pnevmoniya, piyelonefrit va boshqalar;

[Yiringli totit](#), surunkali tonzillit, gaymorit, frontit, tishlar kariyesi va boshqalar;

Kuchli qo'rquv va hayajonlanish;

Stresslar;

Ruhiy siqilishlar;

Ayrim dori vositalari;

Parhezning buzilishi va b.

Psoriaz belgilari

Psoriazning birinchi klinik belgisi bu teridagi pushti, qizil rangli ustidan yumshoq kumushrang-oqish tangachalar bilan qoplangan toshmalar hisoblanadi.

Toshmalar boshning sochli qismida ham kuzatilishi mumkin. Dog'lar atrofidagi teri biroz qizaradi. So'ngra dog' asta-sekin kattalashib boradi. Dog'lar bir — biriga qo'shilishga moyil bo'ladi. Dog'lar ko'pincha simmetrik tarzda joylashib, qo'l-oyoqlarning tashqi sathida uchraydi. Davriy ravishda qatqaloqlar hosil qiladi. Bu dog'lar ko'pincha terining ko'p ishqalanadigan sohalarida kelib chiqadi. Masalan: yuz terisi, jinsiy a'zolar sohasida, tabiiy burmalar atrofida, dumbalar sohasida.

Asosiy tashxis uchun psoriaz triadasi asosiy omil hisoblanadi: stearinli toshma, terminal plyonka va nuqtali qon ketishlar. Psoriaz yildan yilga son jihatdan ko'payib boradi. Terida hosil bo'lgan toshmalar asosan tizza va tirsak bo'g'imlarida, tananing sochli qismlarida, boshda joylashadi. Psoriaz rivojlanishining keyingi bosqichlarida toshmalarning hosil bo'lish tezligi kamayadi, chegaralari aniq ajraladi, teridagi shu soha ko'k rangli tusda ko'rinadi. Psoriaz toshmasi kattalashishi to'xtagandan so'ng uning atrofida psevdofalik halqa (Voronov halqasi) paydo bo'ladi. Agar psoriaz o'z vaqtida davolanmasa, toshmalar kattalashadi. Agar psoriaz terida chuqur kirib borgan bo'lsa, terining shu sohasi depigmentatsiyasi asorati qolishi mumkin. Ekssudatli psoriazning oddiy psoriazdan farqi shuki, bunda hosil bo'lgan toshmadan ekssudatli suyuqlik ajraladi. Teri nam bo'ladi. Ekssudatli psoriaz bilan ko'proq qandli diabet, qalqonsimon bez funksiyasini kamayishi va tana massasi ortiqcha

insonlar kasallanadi. Bemorlarda psoriazning bu turida jarohatlangan sohada qichishish holati kuzatiladi.

Og'ir mehnat sharoitida ishlaydigan insonlarda ko'proq qo'lning panja sohasida psoriaz kuzatiladi. Kasallikning pustullez turi bittagina toshmadan boshlanadi. Artritli holatida ko'proq artralgiik belgilar kuzatiladi. Birinchi navbatda barmoqning kichik bo'g'imlari, keyinchalik yirik bo'g'imlar, umurtqalararo bo'g'imlar zararlanadi. Keyinchalik esa osteoporoz belgilari yuzaga keladi.

Toshmaning paydo bo'lishida neyroendokrin va vegetodistonik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi. Bazi kasallarda astenik sindrom, mushaklar atrofiyasi, ichki organlar buzilishi va immun tanqisligi belgilari yuzaga kelishi mumkin.

PSORIAZ BOSQICHLARI

Psoriazning klinik tasviri va kechishining muhim elementlaridan biri uning bosqichlarga bo'linishi hisoblanadi. Bu o'tkir kasalliklar uchun kamroq ahamiyatga ega bo'lsada, surunkali patologiya holida hozirgi bosqichini aniq ajratish o'ta zarur sanaladi. Chunki bu tarzda kasallikning holatini baholash, muayyan davolash uslubiga nisbatan sezgirligini aniqlash va psoriaz bilan kasallangan bemorlarni davolash taktikasini tanlash juda osondir.

Terining psoriatik shikastlanishi quyidagicha bosqichlarga bo'linadi:

Boshlang'ich bosqich;

Progressiv bosqich;

Statsionar bosqich;

Regressiv bosqich.

PSORIAZNING BOSHLANG'ICH BOSQICHI

Ushbu bosqichda kasallik endi o'zini namoyon qila boshlayotgan bo'ladi, terida ignaning uchidek keladigan kichik toshmalar shakllanishni boshlaydi, kasallik rivojlanishi bilan ular kattalashadi. Ko'pincha dastlabki papulalar qo'l va oyoqlarning bukiluvchi sohalarida, shuningdek, avval hosil bo'lgan chandiqlar o'rnida paydo bo'ladi.

Bunday joylarda birinchi marta paydo o'lgan papulalar uchun kattalashish tomonga progressiyaning yo'qligi xarakterlidir. Papulalar pushti rangga ega bo'lib, paydo bo'lganidan bir necha kun o'tgach, ular kulrang qipikli qobiq bilan qoplanadi, bu jarayon epiteliy nobud bo'layotganligi va yangisi bilan qoplanishini ko'rsatadi. Agar teri shikastlanmagan bo'lsa, bu jarayon taxminan uch hafta davom etadi, lekin psoriyazli odamlarda bu 5-6 kundan ortiq davom etmaydi, buning natijasida epiteliy yangilanishga ulgurmaydi va qipikli blyashklar shaklida o'zini namoyon qiladi.

Psoriazni davolash

Psoriazni davolash uchun kompleks davolash usullari qo'llaniladi. Ish rejimi va dam olish vaqti, gipoallergen diet, fizikaviy va emotsional zo'riqishlardan saqlanish zarur.

Tinchlantiruvchi dori vositalaridan valerianing qaynatmasi tavsiya etiladi. Bu esa qonga adrenalin ajralishini kamaytiradi. Antigistamin dori vositalari shishlarni oldini oladi. Tavegil, Fenistil, Klartidin, Telfast bemorlarda uyquchanlik chaqirmaydi va kam miqdorda nojo'ya ta'sirlarga ega. Bundan tashqari shishlarning oldini olish uchun diuretiklarni qo'llash tavsiya etiladi. Agar artralgiik belgilar kuzatilsa, og'riqni qoldirish uchun Ortofen, Naproksen preparatlari qo'llaniladi. Agar bo'g'imda chuqur o'zgarishlar kuzatiladigan bo'lsa, bo'g'imlarga punksiya qilinadi va betametazon, triamsinalon dori vositalari yuboriladi.

Fizioterapevtik davolash usullariga ultrabinafsha nurlar bilan davolash qo'llaniladi. Bundan tashqari lazer orqali va fototerapiya usuli qo'llaniladi. Psoriazni davolash uchun salitsil, retin, bensalitin mazlarini ham qo'llash maqsadga muvofiqdir. Psoriaz davosining so'ngi bosqichlarida tiklovchi krem vositalari degter, ixtiol, naftalin mazlari qo'llaniladi. Bundan tashqari psoriazning barcha ko'rinishlarida steroid kremlarni qo'llash tavsiya etiladi. Davolanishning sanator-kurort davrida sulfid va radonli manbalar yaxshi yordam beradi.

Psoriazni oldini olish

Psoriazning oldini olishning maxsus chorasi yo'q. Kasallikdan o'tganidan so'ng tinchlantiruvchi dori vositalari, vitaminlar yaxshi yordam beradi.

Psoriaz uchun diet har bir bemor uchun individual ravishda kasallikning kechishi, bosqichi, asoratlari va boshqa yuqumli kasalliklarning mavjudligi xususida ishlab chiqiladi. Psoriaz uchun dietaning asosini (90%) tolalar, oqsillar, qolgan 10% - yog'lar, engil uglevodlar tashkil etadi.

Asosiy tavsiyalar:

Ratsionda E, C, B, omega-3 vitaminlariga boy ovqatlar mavjud.

Maksimal darajada, o'simlik ovqatini menyuga kiriting.

Yoshligida vegetarianizm tavsiya etilmaydi.

Xom va qaynatilgan ovqatlarni birlashtirish kerak.

Mahsulotlarni istisno qiling - allergenlar.

Spirтли ichimliklar, tamaki mahsulotlaridan voz keching.

Ovqatni kuniga 5-6 marta kichik qismlarga bo'ling.

O'simlik moyiga asoslangan grechka, soslar, sariyog', nordon rezavorlar sharbatidan foydalaning.

Tuz, ziravorlar, shakarni iste'mol qilishni cheklang.

Pishirishdan oldin barcha ovqatlarni yaxshilab yuvib tashlang.

Hulosa: Psoriaz uchun to'g'ri ovqatlanish terining yaxshi holatining garovidir, shuning uchun nordon, achchiq, fume, shirin iste'mol qilishni rad etish kerak. Bundan tashqari, tuzni iste'mol qilishga e'tibor qaratish lozim, uning iste'molini va boshqa sho'r ovqatlarni kamaytirishga harakat qiling. Psoriaz uchun taqiqlangan ovqatlar allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin, ular toshbaqa kasalligini davolashda juda istalmagan. Psoriazda alkogolga alohida e'tibor berishga arziydi, uni ishlatish keskin cheklangan bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- . Arifov S, Eshboyev E., Teri va tanosil kasalliklari, T., 1997.
- Федин А.И. Дорсопатии (классификация и диагностика) // Атмосфера. Нервные болезни. 2002. № 2. С. 2–8.
- Radhofer-Welte S., Rabasseda X. Lornoxicam, a new potent NSAID with an improved tolerability profile. Drugs Today (Barc). 2000 y Jan. Vol. 36 (1). P. 55–76.
- Электронный ресурс www.nanoplast-forte.ru/ Dorsopatiya.
- Электронный ресурс www.dikul.net.
- Цурко В.В. Боль в спине: от факторов риска и возможных причин к лечению // Фарматека. 2006. № 7. С.12–13.
- Dean E., Soderlund A. What is th